

SESIÓN-3 “Colectivo ONDULA. Repensar la tecnología a través del cuerpo”
(PedaLAB UGR 04/03/2022)*
DOI: 10.5281/zenodo.7022824

Feliciano Castaño-Villar. Universidad de Jaén (Orcid Id: [0000-0002-5541-5591](https://orcid.org/0000-0002-5541-5591))

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

* Recensión para la página web de la conferencia-performance de la sesión 3 “Colectivo ONDULA. Repensar la tecnología a través del cuerpo” desarrollada en la segunda temporada de PedaLAB UGR el día 04/03/2022 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

En esta sesión de PedaLAB tuvimos una conferencia acompañada de una performance que habla sobre la digitalización de las diversas esferas de la vida, de cómo estamos resolviendo los problemas de nuestro tiempo y de qué dicen nuestros cuerpos acerca de la conectividad en nuestro día a día. Además, realizamos un diálogo abierto con estudiantes del Grado de Educación Primaria de la UGR. Una invitación para repensar la innovación tecnológica y ponerla al servicio de la humanidad, una ventana a imaginar un mundo más justo, más sostenible, más tranquilo y más amable. Fue un transitar desde lo más pequeño a lo más grande, desde un cambio cotidiano a un cambio global.

ONDULA es un grupo de personas comprometidas y conmovidas por nuestra realidad social, por los problemas de la educación en la juventud y por el aislamiento social ante las pantallas. La conferencia-performance-debate nos ha brindado una reflexión compartida sobre la experiencia vital que todas tenemos, de un modo u otro, en relación con la tecnología. El ejercicio introductorio consistió en una relajación colectiva para activar una mayor atención y conciencia hacia el propio cuerpo. Esto dio paso a las palabras y a los gestos, en una apropiación del espacio para reflexionar en voz alta sobre las implicaciones de la naturaleza, discursos, usos y abusos que las personas realizamos de la tecnología. ¿Qué cuerpo se nos queda con estas tecnologías?

En diálogo con el público, desde esa apuesta por la pedagogía crítica, se propone una primera identificación de los problemas percibidos y un ejercicio de responsabilización, a través de los posicionamientos propios. “Yo contribuyo a...” fue una forma de salir de la postura acomodaticia de “la culpa de todo es de...” y, a partir de ahí, una invitación a buscar soluciones en común, afirmando “formamos parte de la solución...” con propuestas concretas que cesen o aminoren el problema de la descorporeización que ha supuesto la irrupción de un nuevo orden digital en nuestras sociedades.

Cite as

Castaño-Villar, Feliciano, Ocaña-Fernández, Almudena, & Olvera-Fernández, Javier. (2022). Colectivo ONDULA. Repensar la tecnología a través del cuerpo. PedaLAB UGR 2022, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7022824>